

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés de 2024 de formation ingénieur et en management de niveau Bac+5 à 6 et 12 mois

Le taux d'emploi salarié des diplômés 2024 de formation ingénieur ne poursuivant pas leurs études s'établit à 74,7 % 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Il atteint 65,3 % pour les sortants diplômés en management. L'insertion salariée en France est en léger retrait par rapport à la promotion précédente. Les femmes présentent un taux d'emploi salarié en France supérieur aux hommes. L'écart est de 3,4 points en faveur des femmes ingénieures, et de 5,4 points pour les femmes diplômées en management. En revanche, le taux d'emploi non salarié est très légèrement supérieur chez les hommes. Les salaires perçus sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 en baisse par rapport à la promotion précédente

En 2024, 41 400 étudiants français de moins de 30 ans ont été diplômés de formation ingénieur et 23 400 de formation en management Bac+5 dans les établissements habilités à délivrer ces titres.

Les formations d'ingénieur et en management ont pour vocation l'insertion professionnelle. Après ce diplôme, la suite logique pour les étudiants est plutôt la sortie de l'enseignement supérieur : 87,5 % des diplômés français 2023 de formation ingénieur et 87,7 % de ceux en management ont suivi cette voie.

En miroir, 12,5 % des diplômés ingénieurs et 12,3 % de ceux en management ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes.

Parmi les diplômés ingénieurs de 2024 n'ayant pas poursuivi leurs études en France, 74,7 % occupent un emploi salarié en France 12 mois après l'obtention du diplôme, en retrait par rapport à la promotion précédente (- 2,5 points), retrait moins marqué pour les femmes (- 1,4 point). Pour ceux formés par la voie apprentissage, le taux d'emploi est de 75,6 %, contre 73,8 % pour les autres.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de formation d'ingénieur selon l'année universitaire (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Parmi les diplômés en management de niveau Bac+5 de 2024 n'ayant pas poursuivi ou repris leurs études en France, 65,3 % occupent un emploi salarié en France 12 mois après l'obtention de leur diplôme, en retrait de 1,0 point par rapport à la promotion précédente. Le recul est identique pour les femmes et pour les hommes.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de management de niveau Bac+5 selon l'année universitaire (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Le taux d'emploi salarié en France est plus élevé pour les femmes

Les femmes diplômées en 2024 de formation ingénieur enregistrent un taux d'emploi salarié en France à 6 mois de 63,5 %, contre 60,1 % pour les hommes. Un an après la diplomation, l'écart de taux se stabilise (77,1 % contre 73,7 % pour les hommes).

L'écart en faveur des femmes est encore plus important pour les diplômés de management de niveau Bac+5 : le taux d'emploi salarié en France des femmes s'établit à 6 mois à 59,3 %, contre 56,0 % pour les hommes. L'écart s'amplifie 12 mois après la diplomation, le taux d'emploi salarié en France pour les femmes est de 68,0 % contre 62,6 % pour les hommes.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de formation ingénieur et de management (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

		Management Bac+5	Formation ingénieur
6 mois	Femme	59,3 (-2,7)	63,5 (-4,0)
	Homme	56 (-1,8)	60,1 (-5,4)
	Ensemble	57,6 (-2,2)	61,1 (-6,1)
12 mois	Femme	68 (-1,0)	77,1 (-1,4)
	Homme	62,6 (-1,1)	73,7 (-3,0)
	Ensemble	65,3 (-1,0)	74,7 (-2,5)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : le taux d'emploi salarié en France des femmes diplômées d'une formation ingénieur est de 77,1 % 12 mois après leur diplomation, en recul de 1,4 point de pourcentage par rapport à la promotion précédente.

L'emploi non salarié

Un an après leur diplomation, 2,4% des diplômés 2022 en management sortant sur le marché du travail, et 1,1% des ingénieurs, occupent un emploi non-salarié. Les hommes se portent davantage que les femmes sur ce type d'emploi : 2,7 % des hommes diplômés en management contre 2,1 % pour les femmes, et 1,2 % des hommes ingénieurs contre 0,8 % des femmes.

Taux d'emploi salarié et non salarié en France des diplômés 2022 de formation d'ingénieur et de management (en %) 12 mois après leur diplomation

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : Le taux d'emploi salarié en France des femmes diplômées en Management Bac+5 est de 71,1 % et leur taux d'emploi non-salarié de 2,1 %. Leur taux d'emploi total en France est de 73,2 %.

Des salaires plus importants pour les hommes

Pour les diplômés 2022, les salaires progressent par rapport à la promotion précédente (+4,9% pour le 1^{er} quartile pour les ingénieurs et +4,3% pour les diplômés en management). Le salaire net mensuel 12 mois après la diplomation est plus élevé pour les hommes ingénieurs relativement aux femmes : pour la moitié d'entre eux, il est compris entre 2 370 € et 2 890 €, tandis que pour les femmes il est compris entre 2 250 € et 2 840 €.

Pour les diplômés 2022 en management de niveau Bac+5 18 mois après la diplomation la différence de salaire en faveur des hommes est encore plus élevée : pour la moitié d'entre eux, le salaire est compris entre 2 390 € et 3 140 € et pour la moitié des femmes il est compris entre 2 250 € et 2 920 €.

Salaires net mensuel (en euros) des diplômés 2022 de formation ingénieur et management en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation

		Management Bac+5	Formation ingénieur
1 ^{er} quartile	Femme	2 340	2 250
	Homme	2 460	2 370
	Ensemble	2 390	2 340
3 ^{ème} quartile	Femme	2 990	2 840
	Homme	3 230	2 890
	Ensemble	3 100	2 880

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : la moitié des diplômés ingénieurs ont un salaire net mensuel compris entre 2 340 euros (1^{er} quartile) et 2 880 euros (3^{ème} quartile).

Kendrick Herzberg - Auriane Kopka-Peretti

inserSup
MESRE-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en écoles d'ingénieurs, écoles de management ou université et assimilés de la promotion 2024 qui ne poursuivent pas d'études au cours de l'année universitaire 2024-2025. Les réinscriptions en 2025-2026 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication, en juillet 2026. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié et l'emploi non salarié en France. L'emploi non salarié et les salaires portent sur l'année 2023 et concernent dans cette publication la promotion diplômée en 2022. Le salaire est en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Le caractère exhaustif de InserSup permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>